

Sesión práctica sobre aplicaciones de la IA en bibliotecas: ChatGPT

Por Wenceslao Arroyo-Machado¹

*Taller de las XXII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Jerez de la Frontera (Cádiz), 8 y 9 de noviembre 2024
“Bibliotecas del futuro: tecnologías y estrategias para el Siglo XXI”*

Resumen: *Este taller proporciona una introducción práctica y personalizable al uso de IA generativa en contextos bibliotecarios. Aborda tanto la configuración básica como la interacción efectiva mediante prompts bien formulados, destacando las principales aplicaciones de ChatGPT en la catalogación, gestión de colecciones, asistencia al usuario y administración. Asimismo, enfatiza la importancia de la adaptación continua y la creatividad en el uso de IA para satisfacer las necesidades específicas de cada biblioteca y usuario.*

Keywords: *Bibliotecas, Inteligencia Artificial, IA Generativa, ChatGPT*

1. Introducción

Desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022 (OpenAI, 2022), la Inteligencia Artificial generativa ha irrumpido en todos los sectores de la sociedad. Ya no es una tecnología abstracta y oculta en procesos específicos, sino una herramienta accesible a cualquier persona. Desde el primer momento, las bibliotecas han mostrado un interés significativo, buscando no solo entender las posibilidades que ofrece esta tecnología, sino también explorar cómo aprovecharla (Hoving, 2024, Panda & Kaur, 2023). Sin embargo, el uso efectivo de ChatGPT presenta una curva de aprendizaje particular, en la que el éxito y verdadero aprovechamiento de esta tecnología depende de la creatividad, ingenio y destreza del usuario. En este contexto, proponemos el manual de ChatGPT para bibliotecas (Arroyo-Machado & Torres-Salinas, 2024), orientado a identificar aplicaciones prácticas y establecer un método de trabajo claro, evitando que el valor de la herramienta se diluya entre tantas aplicaciones.

No obstante, antes de tratar las virtudes de ChatGPT, es importante reconocer ciertas limitaciones, especialmente en su uso como fuente de información (Shen et al., 2024; Xu et al., 2023). En primer lugar, al generar respuestas, ChatGPT se basa en su entrenamiento masivo, sin permitir el rastreamiento ni la verificación de fuentes, por lo que no es posible saber si sus respuestas se sustentan en documentos relevantes o confiables. En segundo lugar, este problema genera una limitación adicional: la incapacidad de proporcionar referencias verificables, lo cual podría llevar a resultados ambiguos o incluso a la generación de referencias falsas cuando se le solicita. Aunque ChatGPT cuenta con opciones de conexión a Bing para realizar búsquedas en tiempo real, esta capacidad es igualmente limitada y puede no cumplir con los estándares de precisión requeridos en bibliotecas y entornos académicos. En tercer lugar, no está libre de sesgos que puede acentuar y reproducir en sus respuestas (Ray, 2023). Estas limitaciones refuerzan la importancia de entender su uso eficaz en bibliotecas, pilares del acceso a la información y conocimiento.

¹ **Afiliación:** Arizon State University

Contacto: warroyom@asu.edu / **ORCID:** [0000-0001-9437-8757](https://orcid.org/0000-0001-9437-8757)

49 El objetivo de este taller es proporcionar una aproximación práctica a ChatGPT dentro
50 del contexto de las bibliotecas, enfatizando el proceso lógico de interacción con esta
51 herramienta. No nos enfocaremos en detallar las aplicaciones del manual, sino en
52 transmitir la lógica subyacente que le da coherencia y utilidad. A través del taller,
53 exploraremos cómo abordar la interacción con ChatGPT de manera adecuada para
54 resolver problemas específicos o satisfacer necesidades concretas.
55

56 **2. Primeros pasos en ChatGPT**

57 En primer lugar, es necesario poner a punto la aplicación web (<https://chatgpt.com/>).
58 Para ello vamos a acceder con nuestro usuario o, en caso de no tener uno, creármolo.
59 Ya identificados vamos a dar unos primeros pasos para preparar la herramienta y
60 mejorar la eficiencia en su uso.

61 *2.1. Personalización*

62 Dentro de las opciones de usuario, disponemos de una opción llamada "*Personalizar*
63 *ChatGPT*". A través de esta herramienta, podemos transformar el uso de ChatGPT en
64 una experiencia mucho más personalizada y adaptada a nuestros intereses y
65 necesidades. Para ello, es suficiente con completar dos campos:
66

- 67 • *¿Qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar mejores*
68 *respuestas?* – En este apartado, debemos ofrecer una descripción sencilla de
69 quiénes somos y cuáles son nuestros intereses principales. La idea es que
70 ChatGPT pueda orientar sus respuestas tomando en cuenta nuestro contexto.
71 Así, evitamos tener que aclarar constantemente, por ejemplo, que somos
72 bibliotecarios, que tenemos experiencia en la gestión de contenidos, o que nos
73 interesan aplicaciones de la inteligencia artificial en entornos de aprendizaje. En
74 lugar de respuestas genéricas, ChatGPT enfocará sus recomendaciones y
75 comentarios en función de nuestro perfil.
- 76 • *¿Cómo te gustaría que respondiera ChatGPT?* – Este campo permite definir
77 cómo queremos que ChatGPT nos responda, desde el tono hasta el estilo de
78 redacción. Por ejemplo, podemos especificar si deseamos un tono formal o
79 informal, la longitud preferida de las respuestas, o la inclusión de elementos
80 específicos de formato. Si notamos que las respuestas de ChatGPT tienden a
81 extenderse, desviarse del tema principal, o podrían beneficiarse de un resumen
82 final, podemos indicarlo aquí. Así, el contenido será más adecuado a nuestras
83 expectativas en cada interacción, sin tener que remarcarlo en cada prompt.
84

85 Una vez completada esta configuración, y habiendo marcado la opción por defecto,
86 podemos abrir una nueva conversación para ver cómo ChatGPT toma en cuenta estos
87 detalles. Al principio, puede resultar difícil definir con exactitud qué debe saber ChatGPT
88 sobre nosotros o cómo queremos que responda; sin embargo, esta personalización
89 puede evolucionar con el tiempo. Conviene recordar que estos ajustes pueden ser
90 modificados en cualquier momento para adaptarse mejor a nuestras necesidades a
91 medida que avancemos en el uso de la herramienta.

92 *2.2. Privacidad*

93 Un aspecto fundamental al usar ChatGPT en entornos bibliotecarios es la privacidad de
94 los datos y la seguridad en la interacción con la herramienta. ChatGPT puede aprender
95 de nuestros datos e interacciones, por lo que es necesario evitar compartir datos
96 sensibles, protegidos por licencias o de identificación personal durante el uso de la
97 herramienta. Asimismo, podemos configurarlo para controlar dichas cuestiones de
98 privacidad en "Configuración". Concretamente, desde "Controles de datos" podemos no

99 solo especificar qué uso puede hacer de nuestros datos y gestionar chats compartidos,
100 sino revisar las conversaciones y exportarlas. Conviene por ello darle un vistazo a estas
101 opciones para salvaguardar nuestros datos.
102

103 **3. Anatomía de un prompt**

104 *3.1. Construcción*

105 Un prompt es una instrucción que proporcionamos a la inteligencia artificial para obtener
106 una respuesta específica. Nuestra interacción con esta tecnología se basa en nuestra
107 habilidad para comunicar claramente qué necesitamos y cómo. Este es, evidentemente,
108 el punto crítico que determinará el éxito o el fracaso de la interacción, ya que, la IA no
109 es inteligente y es nuestra responsabilidad explicitar nuestras necesidades de forma
110 comprensible. En la búsqueda de una interacción eficiente, es importante destacar tres
111 elementos fundamentales que deben figurar claramente en un prompt para lograr dicho
112 objetivo. El orden o la forma de presentación pueden variar, pero estos elementos deben
113 estar siempre presentes de alguna forma:
114

- 115 • **Necesidad:** Debemos especificar de manera precisa y sin ambigüedades qué
116 es lo que queremos. Por ejemplo, “necesito que sintetices este texto”.
- 117 • **Contexto:** Es necesario proporcionar a ChatGPT toda la información relevante
118 que rodea nuestra necesidad, de modo que pueda considerar todos los matices
119 al generar la respuesta. Por ejemplo, “trabajo en una biblioteca universitaria y
120 estoy catalogando un libro, pero la sinopsis que he hecho supera el límite de
121 caracteres permitido”.
- 122 • **Formato:** Aunque ChatGPT puede comprender nuestra necesidad y contexto,
123 una falta de información sobre el formato de respuesta deseado puede ser
124 crucial. Por ejemplo, “quiero un único párrafo de menos de 200 palabras”.

125 *3.2. Recursos*

126 De manera habitual, los prompts también van acompañados de uno o varios recursos,
127 que pueden presentarse en formato de texto junto a las instrucciones o mediante un
128 archivo adjunto compatible, como un PDF. Estos recursos pueden cumplir dos funciones
129 bien diferenciadas:
130

- 131 • **Entradas:** Son los recursos sobre los que queremos que ChatGPT trabaje y
132 realice las tareas indicadas. Por ejemplo, analizar el sentimiento de un artículo o
133 traducir un texto dado.
- 134 • **Recursos de conocimiento:** En este caso, el documento se proporciona para
135 cubrir posibles carencias de conocimiento de ChatGPT, permitiéndole usar esa
136 información para dar respuestas o ejecutar acciones específicas. Por ejemplo,
137 proporcionándole las bases de una convocatoria podemos pedirle que evalúe si
138 nuestra propuesta se ajusta a los criterios o que resuma puntos específicos.

139 *3.3. Tipología*

140 La elaboración de un prompt detallado no se produce en cada interacción, sino en
141 momentos específicos, como al inicio de la conversación. No es necesario reiterar el
142 contexto cada vez que respondemos a ChatGPT si en el primer prompt ya se ha dejado
143 claro. A partir de ese primer prompt, podemos ajustar y perfilar las respuestas. Este
144 aspecto es clave: no debemos confundir este sistema de interacción mediante prompts
145 con un simple sistema de preguntas y respuestas. Cada nueva conversación enfoca a
146 ChatGPT en un tema específico, y mediante sucesivos prompts afinamos la respuesta
147 proporcionada o replicamos el proceso con otros datos. Así, mantenemos una

148 interacción continua en un sistema de diálogo cerrado, donde podemos distinguir tres
149 tipos de prompts:

150

- 151 • **Base:** Es el prompt principal, con el que iniciamos la conversación y orientamos
152 a ChatGPT en una dirección determinada, que ajustaremos en pasos sucesivos.
153 Sin una orientación clara, puede ser difícil reconducir la interacción más
154 adelante. En este prompt incluimos todos los datos relevantes previamente
155 comentados.
- 156 • **Perfilación:** Tras la primera interacción, evaluamos la respuesta y
157 proporcionamos instrucciones adicionales para ajustar aspectos específicos que
158 no se adecuen a lo solicitado. Esto puede implicar varios prompts. A menos que
159 no se haya comprendido el contexto o el formato, en esta etapa basta con indicar
160 qué aspectos de la respuesta requieren ajuste.
- 161 • **Replicación:** Una vez obtenida la respuesta deseada, podemos solicitar que el
162 proceso se replique con una nueva entrada.

163

164 **4. Aplicaciones prácticas**

165 Nuestro manual incluye un marco completo de aplicaciones a modo de decálogo de
166 aplicaciones automatizables mediante inteligencia artificial o repertorio de prompts.
167 Usando este documento como base, vamos a revisar algunas de las aplicaciones más
168 destacadas para ofrecer no solo un enfoque práctico, sino también una imagen amplia
169 de las variadas capacidades de ChatGPT en el contexto de las bibliotecas.

170 *4.1. Aplicaciones generales*

171 Las dos aplicaciones generales y pilares de ChatGPT son la lectura y la escritura. Por
172 un lado, podemos proporcionar un texto en cualquier formato y utilizar ChatGPT como
173 asistente personalizado para consultarlo y analizarlo. Dado que su mayor capacidad
174 reside en la comprensión profunda del texto, cualquier tarea relacionada, como
175 sintetizar, clasificar, extraer información o identificar sentimientos, será realizada con
176 éxito. Por otro lado, también podemos solicitar la generación de texto, lo cual incluye no
177 solo el desarrollo completo de un texto, sino también su edición y revisión.

178 *4.2. Aplicaciones de usuario*

179 Para la asistencia y resolución de problemas de los usuarios, ChatGPT es un potente
180 aliado. Podemos usarlo no solo para ofrecer asistencia directa, sino también para
181 adaptarnos a necesidades específicas, ajustando el formato de la respuesta. De igual
182 manera, es útil no solo para atender demandas, sino también para anticiparse a ellas,
183 generando recursos de ayuda, como un manual o un documento de preguntas y
184 respuestas.

185 *4.3. Gestión y análisis de contenidos*

186 En las tareas básicas de gestión de la colección de una biblioteca, ChatGPT puede ser
187 de gran ayuda. La catalogación y normalización son procesos que pueden optimizarse
188 considerablemente. Con solo conocer los detalles bibliográficos de un libro, ChatGPT
189 puede sugerir un código CDU o proporcionar un registro MARC21 completo. Además,
190 puede realizar análisis de contenido para identificar temas, palabras clave, generar
191 síntesis o elaborar descripciones de imágenes.

192 *4.4. Gestión de colecciones*

193 En cuanto a la gestión de colecciones, ChatGPT también es eficaz. Aunque ChatGPT
194 no identifica referencias bibliográficas por sí mismo, es útil para generar y transformar

195 referencias a partir de metadatos u otras referencias existentes. Además, aunque no
196 permite realizar búsquedas directas de referencias, sí facilita la asistencia en la
197 formulación de consultas para bases de datos.

198 4.5. Gestión administrativa

199 Más allá de las labores específicas de la biblioteca, la administración supone otra área
200 donde ChatGPT puede ser útil. Desde la gestión del tiempo hasta la asistencia en la
201 lectura y redacción de correos electrónicos, su uso es válido también para tareas
202 administrativas específicas. En este sentido, es especialmente útil para la lectura y
203 comprensión de documentos oficiales y la redacción de planes estratégicos.
204

205 5. Experimentación y adaptación continua

206 Una vez ilustrado el funcionamiento de ChatGPT y demostrado su valor en el contexto
207 de las bibliotecas, es fundamental adoptar una actitud proactiva e imaginativa en su uso
208 para maximizar su potencial. Aunque existen muchos recursos de ayuda y el intercambio
209 de ideas con colegas es una valiosa fuente de inspiración para descubrir aplicaciones
210 replicables, el verdadero valor de la inteligencia artificial generativa reside en el
211 desarrollo de aplicaciones personalizadas, adaptadas a las necesidades específicas de
212 cada usuario. La inteligencia artificial pierde su potencial si solo se utiliza para replicar
213 lo ya existente; en cambio, el verdadero beneficio surge al experimentar y desarrollar
214 propuestas originales que respondan a desafíos concretos.
215

216 Para implementar un enfoque proactivo, es útil seguir estos pasos básicos al
217 experimentar con nuevas aplicaciones en ChatGPT:
218

- 219 1. **Identificación de la tarea:** Evalúa si una tarea específica es adecuada para
220 ChatGPT.
- 221 2. **Pruebas iniciales:** Lanza varios prompts para observar cómo ChatGPT
222 responde y experimenta con distintos enfoques.
- 223 3. **Evaluación de las respuestas:** Revisa si las respuestas son útiles y precisas e
224 identifica áreas de mejora en el contexto o formato del prompt.
- 225 4. **Refinamiento:** Ajusta el prompt según los resultados, añadiendo detalles que
226 perfeccionen la calidad de la respuesta.
- 227 5. **Formalización:** Cuando el prompt da resultados consistentes, conviértelo en
228 una “aplicación replicable” a través de un chat o de un GPT personalizado.
- 229 6. **Mejora continua:** Revisa periódicamente la aplicación para adaptarla a nuevas
230 necesidades y resolver posibles limitaciones o fallos detectados.
231

232 6. Referencias

- 233 Arroyo-Machado, W., & Torres-Salinas, D. (2024). Manual de ChatGPT: Aplicaciones en
234 Documentación y Bibliotecas. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11350827>
- 235 Ray, P. P. (2023). ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key
236 challenges, bias, ethics, limitations and future scope. *Internet of Things and*
237 *Cyber-Physical Systems*, 3, 121-154.
238 <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.003>
- 239 Hoving, S. (2024). *AI in libraries: Improving tradition through innovation*. The Link.
240 [https://www.springernature.com/gp/librarians/the-link/technology-blogpost/ai-](https://www.springernature.com/gp/librarians/the-link/technology-blogpost/ai-libraries-tradition-innovation/27407176)
241 [libraries-tradition-innovation/27407176](https://www.springernature.com/gp/librarians/the-link/technology-blogpost/ai-libraries-tradition-innovation/27407176)
- 242 OpenAI. (2022). *Introducing ChatGPT*. OpenAI. <https://openai.com/index/chatgpt/>
- 243 Panda, S., & Kaur, N. (2023). Exploring the viability of ChatGPT as an alternative to
244 traditional chatbot systems in library and information centers. *Library Hi Tech*
245 *News*, 40(3), 22-25. <https://doi.org/10.1108/LHTN-02-2023-0032>

- 246 Shen, O. Y., Pratap, J. S., Li, X., Chen, N. C., & Bhashyam, A. R. (2024). How Does
247 ChatGPT Use Source Information Compared With Google? A Text Network
248 Analysis of Online Health Information. *Clinical Orthopaedics & Related*
249 *Research*, 482(4), 578-588. <https://doi.org/10.1097/CORR.0000000000002995>
- 250 Xu, R., Feng, Y., & Chen, H. (2023). *ChatGPT vs. Google: A Comparative Study of*
251 *Search Performance and User Experience* (No. arXiv:2307.01135). arXiv.
252 <http://arxiv.org/abs/2307.01135>
253